

KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARINING XALQARO TA'LIM TAJRIBASIDAGI KONSEPTUAL ASOSLARI

O'rinova Nilufar Muhammadovna

Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor, Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20740524>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning kreativlik va kreativ kompetentligini rivojlantirish muammolari hamda xorijiy olimlarning bu boradagi ilmiy qarashlari tahlil qilingan. Tadqiqotda "kreativlik" va "kreativ salohiyat" tushunchalarining mohiyati ochib berilgan bo'lib, ularning shaxsiy qobiliyat, yangi g'oyalar va imkoniyatlar zaxirasi sifatidagi ahamiyati asoslangan.

Kalit so'zlar: kreativlik, kreativ kompetentlik, kreativ salohiyat, pedagogik yondashuv, ta'lim dasturi, kreativ muhit.

Mamlakatimizda o'tkazilayotgan demokratik va huquqiy islohotlar, fuqarolik jamiyatini shakllantirish va zamonaviy xalqaro standartlarning yuksak talablariga javob beradigan yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish, bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Har tomonlama yetuk, jismonan baquvvat va sog'lom, aqlan yetuk, axloqan pok, vatanga fidoiy ya'ni barkamol insonni tarbiyalash uchun ta'lim sohasida ilmiy izlanishlar olib borish, ta'lim samaradorligini ta'minlashda o'qitishning noan'anaviy shakllaridan foydalanish uchun ta'lim mazmunini yangilashning o'zi kifoya qilmaydi, balki ilg'or tajribalarni o'rganib, yangi pedagogik texnologiya va uslublarni egallash zarur bo'ladi.

Oliy ta'lim muassasalari va ulardagi o'quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, pedagog mutaxassislar tayyorlash tizimi sifatini oshirish, bo'lajak pedagoglarni zamonaviy kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar bilan qurollantirish, ularda kasbiy faoliyatga nisbatan akmeologik motivatsiyani shakllantirish pedagog mutaxassislarning kreativ kompetentligini rivojlantirish jarayonidagi muhim vazifalardan sanaladi.

Dunyodagi ko'p mamlakatlar (AQSh, Angliya, Polsha, Xitoy va boshqalar) olimlari ta'lim faoliyati sharoitida shaxsning kreativ kompetentligini rivojlantirish yo'llarini o'rganmoqdalar.

Oliy ta'lim dasturlari doirasida fundamental bilimlar berishdan tashqari talabalarning kreativ, innovatsion salohiyatini namoyon etishi uchun sharoit yaratadigan dasturlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunday dasturlar Renselayer politexnika universiteti, Stenford universiteti (AQSh), Gonkong universiteti (Xitoy), Varshava universiteti (Polsha) kabi xorijiy universitetlarda to'liq amalga oshirilmoqda.

Jahon ilmiy hamjamiyati tomonidan qo'llab-quvvatlangan kreativlikni rivojlantirish muammosi haligacha joylardagi o'qituvchilar uchun muhim vazifaga aylangani yo'q. Yu.Pluser va R.Begetto kreativlikni rivojlantirish muammosi haqida uni o'qituvchilar va maktab psixologlari tomonidan jiddiy qabul qilinishiga to'sqinlik qiluvchi bir qancha miflarni shakllantirish orqali zamonaviy pedagogikaga xos vaziyatni asoslashga harakat qildilar[5, 153-b.]. Tadqiqotchi T.Lyubartning qayd etishicha, "kreativlik" tushunchasi ijod jarayonida olingan yangi natijalar bilan tajriba o'tkazishni taqozo etadi[4, 339-b.]. Uning fikricha, "kreativlik – bu

mavzu doirasida yangi natijalar yaratish qobiliyatidir. Bu natijalar allaqachon mavjud bo‘lgan narsalarni takrorlamasligi jihatidan yangi bo‘lishi kerak”.

D.Leonard va V.Svepning fikricha, kreativlik foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan yangi g‘oyalarni shakllantirish va ifodalash jarayoni bo‘lib, kreativlik iste’dod emas, shuning uchun uni maqsadga yo‘naltirilgan jarayon deb hisoblash mumkin va uni tashkil etish uchun individual qobiliyat, tajriba va malakani maksimal darajada oshirish imkonini beruvchi yondashuv zarur bo‘ladi[3, 42-46-b.].

Kreativlikni rivojlantirish haqida gapirganda, tadqiqotchilar ko‘pincha shaxsning kreativ salohiyatini ochishga qaratilgan yondosh muammoga murojaat qilishadi. Salohiyat deganda “ma’lum sharoitlarda o‘zini namoyon qila oladigan yashirin imkoniyat, qobiliyat” tushuniladi. Bu holda “salohiyat” tushunchasi mavjud va safarbar qilinishi mumkin bo‘lgan, muammoni hal qilish, aniq maqsadga erishish uchun foydalaniladigan vosita, zaxira, manba, imkoniyat sifatida ta’riflanadi[1, 352-b].

Bu ta’riflardan kelib chiqib aytish mumkinki, kreativlik – bu muammoni hal qilish, yangi, ilgari mavjud bo‘lmagan samarali usullarda maqsadga erishish yo‘lida safarbar etilishi va yo‘naltirilishi mumkin bo‘lgan g‘oyalar va imkoniyatlarning zaxirasi, manbai.

Polshadagi o‘qituvchilar va psixologlar kreativlikni rivojlantirish bo‘yicha o‘z tajribalarini to‘plagan. Bu yerda kreativ kompetentlikni rivojlantirish bo‘yicha ishlar faqat maktabdan tashqari va faqat nodavlat ta’lim muassasalari tomonidan amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda bir qator tajribalar amalga oshirilib, ular doirasida umumta’lim maktablarining ta’lim dasturlariga o‘quvchilarning kreativ kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan darslarni kiritishga harakatlar boshlandi. Pedagoglarni tayyorlash dasturi kreativlikni rag‘batlantirish va ularning samaradorligini oshirish usullarini ishlab chiqish, kreativ shaxslarni qabul qilish, kreativ tasavvur va individuallikni rivojlantirish, kreativ muhitni yaratish, intuitsiya, kreativ salohiyatning har xil turlari va muvaffaqiyat tuyg‘usini rivojlantirish kabi muammolarni hal etishga qaratilgan[2, 57-61-b].

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak jahon ta’lim tizimida kreativlikni rivojlantirish muammolarini retrospektiv tahlil qilish bir qator asosiy yo‘nalishlarni ajratish imkonini berdi: zamonaviy jamiyat rivojlanishining muhim sharti sifatida kreativlikni rivojlantirish muammosini davlat darajasida e’tirof etish; kreativlikni rivojlantirish muammosining madaniy va ijtimoiy shartlari mavjudligini anglab yetish; shaxsning kreativ salohiyatini rivojlantirish bo‘yicha ishlarni amalga oshirish va ularni ta’lim jarayoniga joriy etish imkonini beruvchi zamonaviy usul va shakllarni ishlab chiqish; kreativlik jarayonining to‘la huquqli ishtirokchisi sifatida o‘qituvchining malakali kasbiy pozitsiyasini shakllantirish.

Jahon ta’lim tizimida kreativlikni rivojlantirish muammolarining retrospektiv tahlili va uning ijtimoiy-madaniy shart-sharoitlaridan kelib chiqib, mamlakatimiz oliy pedagogik ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ kompetentligini tizimli rivojlantirish bo‘yicha quyidagi amaliy va ilmiy-metodologik tavsiyalar ilgari suriladi:

1. Oliy pedagogik ta’lim yo‘nalishlari auditoriya mashg‘ulotlarida tayyor bilimlarni berish amaliyotidan voz kechib, talabalarni jamoaviy loyihalarga (Project-Based Learning) yo‘naltirish. Pedagogik muammoli vaziyatlar va keyslarni (Case-study) tahlil qilish orqali talabalarda nostandart qarorlar qabul qilish ko‘nikmasini shakllantirish.

2. OTMLar qoshida bo‘lajak pedagoglarning ilg‘or xalqaro tajribalarni o‘rganishi, o‘z mualliflik dars ishlanmalari va innovatsion metodikalarini sinovdan otkazishi uchun maxsus virtual va real laboratoriyalarni tashkil etish.

3. Talabalarning ijodiy salohiyatini an’anaviy testlar orqali emas, balki ularning oliy ta’lim davomida tayyorlagan innovatsion dars ishlanmalari, pedagogik g’oyalari, ilmiy tezlari va yaratgan raqamli kontentlarini qamrab oluvchi “Kreativ portfolio” (E-portfolio) mezonlari asosida baholash tizimini yo’lga qo’yish.

Yuqoridagi xulosadan anglanadiki, bo’lajak pedagoglarni kreativlik kompetentligini rivojlantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования / Е.В. Бондаревская. - Ростов-на-Дону: Изд-во РосГУ, 2000. —352 с.
2. Karwowski M., Gralewski J., Lebuda I. Creative teaching of creativity teachers: Polish perspective // *Thinking Skills and Creativity*. 2007. Vol. 2. P. 57-61.
3. Leonard D., Swap W. Forstering creativity: expert solutions to everyday challenge. Harvard University Press, 2010. P. 42—46.
4. Lubart T. Creativity across cultures // *Handbook of creativity*. N.Y. : Cambridge University Press, 2001. P. 339-350.
5. Plucker J., Beghetto R. Why creativity is domain general, why it looks domain specific, and why the distinction does not matter // *Who is creative?* Washington, D.C. : American Psychological Association, 2010. P. 153-167.